

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КРИСТАЛЛОВ И КЕРАМИКИ $\text{CaF}_2:\text{SrF}_2:\text{YbF}_3$

М.Х.Ашуров, И.Нуриддинов, С.Т.Бойбобоева

Институт ядерной физики АН РУз.

Узбекистан.

Введение. Кристаллы фторидов щелочно-земельных элементов со структурой флюорита, активированные редкоземельными ионами, одними из первых были использованы в качестве активных элементов в твердотельных лазерах [1-5]. Привлекательность керамики обуславливается такими ее свойствами, как возможность создания образцов больших размеров, высокая теплопроводность, большой параметр теплового разрушения [6-8]. В связи с этим использование керамики в качестве активной среды для лазеров большой мощности и сцинтилляторов необходимого разрешения является весьма перспективным.

Среди различных твердотельных материалов легированные с редкоземельными примесями кристаллы CaF_2 являются одним из первых, на которых проведены интенсивные исследования на предмет возможной генерации индцированного излучения [8]. Ион Yb^{3+} интересен тем, что его сильная ИК люминесценция может быть легко возбуждена с обычными 940 и 980 нм лазерными диодами [9,10]. Кристаллы $\text{CaF}_2:\text{Yb}^{2+}$ интересны тем, что у них имеется интенсивное и широкое желто-зеленое свечение [11,12].

С применением термодинамико-топологического анализа были предсказаны и экспериментально реализованы [13,14] два семейства материалов, которым отвечают седловинные точки на поверхностях плавления твердых растворов в системах $\text{CaF}_2\text{-SrF}_2\text{-RF}_3$ и $\text{SrF}_2\text{-BaF}_2\text{-RF}_3$. Соответственно в концентрационной окрестности этой точки устойчивость процесса синтеза существенно выше, что позволяет получать высококачественные безъячеистые монокристаллы твердых растворов при концентрации ионов Yb^{3+} на уровне 3-10 мол %. Важно отметить, что процесс синтеза монокристаллов твердых растворов $\text{CaF}_2\text{-SrF}_2\text{-YbF}_3$ более прост, чем синтез монокристаллов типа $\text{MeF}_2:\text{YbF}_3$ ($\text{Me}=\text{Ca}, \text{Sr}$), что обеспечивает более низкий порог генерации и более высокую эффективность (полный КПД составляет 53%, дифференциальный КПД-83%) лазеров на их основе [13]. В настоящей работе проводились

сравнительные исследования состояния поверхности монокристаллов и нанокерамики с использованием сканирующего зондового микроскопа.

Образцы для исследования и методика эксперимента. Для исследования использованы образцы размером $1 \times 5 \times 10 \text{ мм}^3$, вырезанные из були монокристаллов и нанокерамик твердых растворов $\text{CaF}_2:\text{SrF}_2:\text{YbF}_3$. Кристаллы твердых растворов на основе $\text{CaF}_2\text{--SrF}_2$, активированные YbF_3 , выращены методом вертикальной направленной кристаллизации, описанным в работах [13,15], а оптическая нанокерамика получена методом горячего формования (прессования), изложенным в работах [6,7]. Все образцы были полированы до оптического качества. Образцы были облучены γ -лучами источника ^{60}Co на гамма-установке Института ядерной физики АН РУз, дозы облучения варьировали в интервале $10^5\text{--}10^8$ рад, при температуре канала ($30\div 40$ °С). Для предотвращения воздействия дневного света на наведенные облучением центры окраски, образцы оборачивались в алюминиевую фольгу. Перед облучением и исследованием поверхность образцов очищалась спиртом.

Трехмерное изображение поверхности образца $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ получено с помощью сканирующего зондового микроскопа SPM 9700HT. Исследование проводилось в контактном режиме работы сканирующего зондового микроскопа. Для этого выбирали образец площадью 30×30 мкм и определяли количество «пиковых выступов», их полуширину и высоту до и после облучения гамма-лучами.

Результаты и их обсуждение. Состояние поверхности исходного монокристалла и нанокерамики твердых растворов $\text{CaF}_2:\text{SrF}_2:\text{YbF}_3$, измеренное на сканирующем зондовом микроскопе, показано на рис.1.

Рис. 1. Исходная 3D-топография поверхности образцов монокристалла $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ (а) и керамики (б)

На рис.3 показано состояние поверхности исходной керамики $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ с соответствующими данными некоторой обнаруженной

шероховатости поверхности по указанным линиям. Видно, что на поверхности исходной керамики $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ среднее значение шероховатости составляет примерно 74,18 нм. В исходном кристалле $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ среднее значение шероховатости поверхности составляет около 5,86 нм. Однако, после облучения гамма лучами дозой 10^7 рад средняя высота шероховатостей на поверхности керамики уменьшилась по сравнению с исходным состоянием, а на поверхности кристалла - увеличилась. Анализ состояния поверхности монокристаллов и нанокерамики твердых растворов $\text{CaF}_2:\text{SrF}_2:\text{YbF}_3$, проведенный на сканирующем зондовом микроскопе, показал, что средняя высота шероховатостей на поверхности керамики уменьшается от $R_a=74,18$ нм (исходного) до $R_a=55,94$ нм (облученного до 10^7 рад). Но на поверхности кристалла увеличивается от $R_a=5,86$ нм (исходного) до $R_a=41,06$ нм (облученного до 10^7 рад). Соотношение средней высоты бугорка шероховатостей на поверхности γ -облученного и необлученного образцов показывает, что под воздействием γ -облучения в кристалле появляется много дефектов, которые соответствуют более сильному валентному переходу $\text{Yb}^{3+} \rightarrow \text{Yb}^{2+}$, связанному с уходом междоузельного фтора. Предполагается, что в нанокерамике, в отличие от монокристаллов, сильно развиты границы раздела между “зернами” и “пустотами”, которые препятствуют движению ионов фтора и повторному восстановлению исходного Yb^{3+} состояния.

Рис.2. Состояние поверхности исходной керамики $65\text{CaF}_2:30\text{SrF}_2:5\text{YbF}_3$ с указанными

линиями исследования шероховатости и данные о некоторых обнаруженных шероховатостях поверхности на отрезке A-B и C-D.

Значительное уменьшение интенсивности ПП в ИК – области [8] (т.е валентное изменение ионов Yb^{3+} при облучении сильнее проявляется в монокристаллах по сравнению с керамикой), увеличение шероховатостей на поверхности кристалла показывает, что под влиянием γ -облучения в монокристаллах появилось много дефектов по сравнению с керамикой. На поверхности кристаллов из-за отсутствия границ, которые препятствуют движению ионов фтора, они свободно удаляются из своего исходного состояния и создаются дефекты. На поверхности керамики, в отличие от кристаллов, есть границы раздела между “зернами” и “пустотами”. Эти границы раздела и пустоты препятствуют движению ионов фтора и удерживают их. Из этого можно предположить, что на поверхности керамики под влиянием облучения количество дефектов уменьшается из-за действия междоузельных ионов фтора. Поэтому в керамике под влиянием облучения валентное изменение ионов Yb^{3+}

наблюдается меньше, больше проявляются структурные изменения вокруг ионов Yb^{3+} .

Закключение. Соотношение средней высоты бугорка шероховатостей на поверхности γ -облученного и необлученного образцов показывает, что под воздействием γ -облучения в кристалле появляется много дефектов, которые соответствуют более сильному валентному переходу $\text{Yb}^{3+} \rightarrow \text{Yb}^{2+}$, связанному с уходом междоузельного фтора. Полученными нами результатами установлено, что керамические образцы являются более радиационно стойкими и их поверхность улучшается под действием гамма-облучения, что показывает перспективность их применения в качестве лазерного материала.

REFERENCES

1. L.D. DeLoach, S.A. Payne, L.L. Chase, et al., Evaluation of absorption and emission properties of Yb^{3+} doped crystals for laser applications, *IEEE J. Quantum Electron.*, 29 (1993) 179–1190.
2. A.Lucca, G.Debourg, M.Jacquemet, et al., Highpower diode-pumped $\text{Yb}^{3+}:\text{CaF}_2$ femtosecond laser, *Opt. Lett.*, 29 (2004) 2767–2769.
3. A.Jouini, A. Brenier, Y. Guyot, et al., Spectroscopic and laser properties of the near-infrared tunable laser material Yb^{3+} -doped CaF_2 crystal, *Cryst. Growth Des.*, 8 (2008) 808–811.
4. M. Siebold, S. Bock, U. Schramm, et al., $\text{Yb}:\text{CaF}_2$ —a new old laser crystal, *Appl. Phys. B*, 97 (2009) 327–338.
5. G. Machinet, G. Andriukaitis, P. Sevillano, et al., High-gain amplification in $\text{Yb}:\text{CaF}_2$ crystals pumped by a high-brightness Yb -doped 976 nm fiber laser, *Appl. Phys. B*, 111 (2013) 495–500.
6. P.P. Fedorov, Fluoride laser ceramics, *Handbook on Solid-State Lasers: Materials, Systems and Applications*, Ed. Denker B. and Shklovsky E. Oxford: Woodhead, (2013) 82–109.
7. M.Sh Akchurin, T.T. Basiev, A.A. Demidenko et al., $\text{CaF}_2:\text{Yb}$ laser ceramics, *Opt. Mater.*, 35 (2013) 444–450.
8. M. Kh. Ashurov, I. Nuritdinov, S.T. Boiboboeva, Radiation-Stimulated Transformations $\text{Yb}^{3+} \rightarrow \text{Yb}^{2+}$ and $\text{Yb}^{3+} \rightarrow \text{Yb}^{3+}$ in Single Crystals and Nanoceramics $\text{CaF}_2:\text{YbF}_3$, *Physics of the Solid State*, 64 (2022) 1439-1443.
9. Yu.K. Voronko, V.V. Osiko, and I.A. Shcherbakov, Optical centers and interaction of Yb^{3+} ions in cubic fluorite crystals, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.*, 56 (1969) 151–160.

10. M. Ito, C. Goutaudier, Y. Guyot, et al., Crystal growth, Yb^{3+} spectroscopy, concentration quenching analysis and potentiality of laser emission in $\text{Ca}_{1-x}\text{Yb}_x\text{F}_{2+x}$, *J. Phys: Condens. Matter*, 8 (2004) 1501–1521.
11. A.A. Kaplyanskii, V.N. Medvedev, and P.L. Smolyanskii, Spectra, kinetics, and polarization of the luminescence of $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$ crystals, *Opt. Spectrosc.*, 41 (1976) 615–621.
12. E.G. Reut, The nature of divalent Eu and Yb luminescence in fluorite-structure crystals, *Opt. Spektrosk.*, 40 (1976) 99–103.
13. T.T. Basiev, S.V. Vasil'ev, M.E. Doroshenko, V.A. Konyushkin, S.V. Kuznetsov, V.V. Osiko, P.P. Fedorov, Efficient lasing in diode-pumped $\text{Yb}^{3+}:\text{CaF}_2\text{-SrF}_2$ solid-solution single crystals. *Quantum Electronics*, 37 (2007) 934–937.
14. P.P. Fedorov, I.I. Buchinskaya, Spatial inhomogeneity in crystalline materials and saddle-type congruent melting points in ternary systems, *Russian Chemical Reviews*, 81 (2012) 1-20.
15. A.E. Angervaks, A.S. Shcheulin, A.I. Ryskin et al., Di- and trivalent ytterbium distributions along a meltgrown CaF_2 crystal, *Inorg. Mater.*, 50 (2014) 733–737.